

- Nombre Autor: Rosario Naranjo Román

- <https://orcid.org/0000-0002-9431-5489>

- Departamento: Departamento de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla

- Título del trabajo: El derecho a la vivienda en España. Breve análisis de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la vivienda

The right to housing in Spain. A brief analysis of law 12/2023, of may 24, for the right to housing

- Fuente de publicación: Revista Aranzadi Doctrinal, Nº. 11, 2023

- ISSN 1889-4380

- Resumen. Palabras clave: El presente trabajo aborda el derecho a la vivienda en la Constitución española de 1978 (art. 47 CE). Se analizará el reparto competencial que en materia de vivienda se ha producido tras la entrada en vigor de la Constitución y la asunción de la competencia exclusiva en materia de vivienda por parte de las Comunidades Autónomas. Por último, se analizará la reciente ley estatal de vivienda -Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda-. Todo ello con el fin de abordar, desde un plano jurídico, la realidad actual del derecho a la vivienda en España. Derecho a la vivienda; Constitución española; Régimen competencial; Comunidades Autónomas.

- Abstract. Key words: This paper analyzes the right to housing in the Spanish Constitution of 1978 (art. 47 SC). The distribution of legislative policies on housing and the exclusive competence in housing of the Autonomous Communities is analysed. Finally, will be studied the new Law 12/2023, of May 24, for the right to housing. To address, from a legal level, the current reality of the right to housing in Spain. Right to housing; Spanish Constitution; Legislatives policies; Autonomous Communities.

- Proyecto de investigación: Espacios de Resistencia y Redes de Supervivencia en los Márgenes Urbanos. Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España. «Proyectos de Generación de Conocimiento». Ref.PID2021-126786OB-I00. Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Conv Tipo 09002. Fundació Per a la Universitat Oberta de Catalunya. Fecha desde 01-09-2022 hasta 31-08-2025. 36 meses. IP Clua Infante, Anna; Benach Rovira, Nuria.